

CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA, ÍNDICE DE MASSA CORPORAL, HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA DE FUNCIONÁRIOS DE UMA EMPRESA DE MURIAÉ – MG

Deixe um comentário / Caderno de Ciências da Saúde / Por Revista F&T

10.5281/zenodo.6533468

Autora:

Carla Aparecida Machado

Estudante de Nutrição do 8º período da Uniredentor – Itaperuna

ENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR NUTRIÇÃO

RESUMO

A obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal no indivíduo. Para o diagnóstico em adultos, o parâmetro utilizado mais comumente é o do índice de massa corporal (IMC). Conjuntamente com a circunferência abdominal influenciam no aumento da pressão arterial, pois o obeso tem mais propensão a desenvolver problemas como hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, entre outras.

OBJETIVO

O objetivo do estudo foi avaliar a circunferência da cintura, o índice de massa corporal e a hipertensão arterial sistêmica de funcionários de uma empresa de Muriaé – MG. Foram avaliadas a circunferência da cintura (cc), o IMC e os níveis pressóricos de 30 funcionários do sexo masculino. Foi identificado na amostra uma prevalência de 40% de obesidade, 70% de cc elevada e 73,3% de hipertensão arterial sistêmica. Os riscos à saúde deste grupo foram evidenciados, e deve-se incentivar, portanto, a alimentação balanceada e atividade física regular para que haja uma

melhora nos números, a recuperação da saúde e melhora na qualidade de vida destes trabalhadores.

Palavras-Chave: Adultos; Índice de Massa Corporal, circunferência da cintura; hipertensão arterial.

ABSTRACT

Obesity is characterized by the excessive accumulation of body fat in the individual. For diagnosis in adults, the most commonly used parameter is the body mass index (BMI). Together with the abdominal circumference, they influence the increase in blood pressure, as the obese person is more likely to develop problems such as hypertension, cardiovascular diseases, type 2 diabetes, among others. There are scientific investigations involving a wide variety of environmental and genetic factors involved in its etiology. Other associations foreseen in weight gain are related to the lack of regular physical activities and a lifestyle totally harmful to the health of the worker, in general. There is a need to practice physical activity in line with the energy balance to maintain body weight and reduce associated diseases

Key Words: Adultos; Body Mass Index; Waist Circumference; Arterial Hypertensions.

INTRODUÇÃO

Para Fernandez, et al (2004) o conceito de obesidade pode ser considerado como um acúmulo de tecido gorduroso, regionalizado ou em todo corpo, causado por doenças genéticas ou endócrinas - metabólicas ou por alterações nutricionais. Seguramente é uma doença geneticamente determinada, de herança múltipla e de características que mostram penetrâncias variáveis, modificada pelo meio ambiente. A antigamente chamada de obesidade exógena ou nutricional reflete um excesso de depósitos de gordura decorrente de um balanço positivo de energia entre a ingestão de gasto calórico. Neste contexto a avaliação da composição corporal é fundamental visto que nos permite conhecer o estado nutricional de populações e embasar as condutas dietéticas adequadas. Além disso, a observância é necessária entre a associação significativa da gordura corporal através (IMC) e a circunferência abdominal como marcadores de hipertensão arterial e outras doenças crônicas associadas.

A prevalência de excesso de peso e a obesidade são avaliadas pelo índice de massa corporal (IMC) definido pelo OPAS (2003), como os quilogramas divididos pelo quadrado da altura, em metros (kg/m^2). IMCs superiores a $25\text{kg}/\text{m}^2$ significam excesso de peso. IMCs superiores a $30\text{kg}/\text{m}^2$, obesidade. Já para Mcardle, et al (2003), a classificação quando uma pessoa tem o baixo peso seu IMC é menor que 18,5 os riscos de problemas clínicos como desnutrição. Já o peso normal é quando o IMC é igual a 18,5 até 24,9 está pessoa está ausente de risco. Quando seu peso é considerado excessivo é porque seu IMC é igual ou superior a 25, está pessoa também é ausente de riscos. Uma pessoa é considerada pré-obesa quando o IMC é superior a 25 e até 29,9 está pessoa é um potencial obeso. O obeso classe I é classificado quando seu IMC é igual a 30 e até 34,9 está

pessoa já possui alguns riscos. Obeso classe II é classificado quando seu IMC é igual a 35 e até 39,9 considerado um caso severo de obesidade. O obeso classe III é classificado quando seu IMC é igual ou superior a 40 neste caso é considerado obesidade mórbida.

De acordo com Beck(2011) e Haun(2009), a utilização dos indicadores antropométricos tem crescido como forma simples e eficaz para a avaliação do risco cardiovascular. O principal indicador utilizado para a detecção de obesidade geral é o índice de massa corporal (IMC) e para obesidade abdominal, a circunferência da cintura (CC), a relação cintura-quadril (RCQ) e a relação cintura-altura (RCA).

Já as DCNT's compreendem o leque de eventos representado pelas doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, câncer e doenças respiratórias crônicas (OMS, 2005). Segundo dados da OPAS de 2003, elas representam

47% da carga total de morbidade no mundo, sendo estimado aumento nesse percentual para 60% até 2020, se medidas de prevenção não forem adotadas.

Os principais indicadores utilizados para a detecção de obesidade geral são Índice de Massa Corporal (IMC), Circunferência da Cintura (CC) e Relação Cintura Quadril (RCQ). Os dois últimos são voltados especificamente para a detecção de obesidade abdominal e, conseqüentemente, são utilizados com a finalidade de realizar a predição de risco cardiovascular. Apesar de não serem os métodos mais precisos para a avaliação da composição corporal, apresentam bom nível de confiabilidade e são os mais baratos (CARVALHO et al., 2015).

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

- Avaliar a circunferência da cintura, o índice de massa corporal e a prevalência de hipertensão arterial sistêmica de funcionários de uma empresa de Muriaé – MG

OBJETIVO ESPECÍFICO

- Avaliar o estado nutricional a partir do índice de massa corporal dos participantes;
- Identificar a circunferência da cintura dos participantes;
- Investigar a prevalência de hipertensão arterial.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo observacional descritivo realizado com adultos na faixa etária de 20 a 40 anos, trabalhadores de uma empresa de Muriaé – MG.

Foram observados o sexo, idade, peso, estatura e a circunferência da cintura dos adultos e a pressão arterial, sendo utilizadas balança digital, estadiômetro, fita métrica inelástica e aparelho de pressão.

O peso foi aferido em balança digital com capacidade máxima de 150 kg e divisão de 100 g, segundo as normas preconizadas por Jelliffe. a estatura foi aferida por estadiômetro com extensão de 2,00 m, dividido em centímetro e subdividido em milímetros, segundo as normas preconizadas por Jelliffe. O índice de massa corporal (imc) foi calculado com as medidas de peso e altura, de acordo com a seguinte fórmula $imc = \text{peso (kg)} / \text{altura}^2 \text{ (cm)}$. Os pontos de corte de IMC adotados foram os preconizados pela WHO, ou seja, baixo peso (IMC < 18,5); eutrofia (imc 18,5-24,99); sobrepeso (IMC 25-29,99) e obesidade (IMC e > 30,00). a cc foi obtida na menor curvatura localizada entre as costelas e a crista ílica com fita métrica flexível e inelástica sem comprimir os tecidos. Quando não foi possível identificar a menor curvatura, utilizou-se a medida 2 cm acima da cicatriz umbilical. os pontos de corte adotados para cc foram os preconizados por LEAN e COLS., de acordo com o grau de risco para doenças cardiovasculares: risco aumentado para mulheres (CA > 80 cm) e para homens (CA > 94 cm), e risco muito aumentado para mulheres (CA > 88 cm) e para homens (CA > 102 cm).

A coleta de dados no que se refere a aferição de pressão arterial, bem como as medidas antropométricas, foi realizada na empresa na qual os trabalhadores foram recrutados, em sala própria com os protocolos de higienização com álcool 70 e uso obrigatório de máscara durante a coleta. o tempo de coleta de dados foi em torno de 10 minutos.

A pesquisa teve início após a aprovação do projeto pelo cep e foram incluídos na amostra apenas os indivíduos que aceitaram participar e assinar o tcle.

Os dados foram tabulados e analisados por meio dos cálculos de média, frequências e desvio padrão utilizando-se o programa excel versão 2016.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Participaram da pesquisa 30 funcionários do sexo masculino com idade entre 28 e 68 anos. A avaliação antropométrica revelou que 23,3% (n=7) da amostra apresentou eutrofia; 36,7% (n=11), sobrepeso; e 40% (n=12); obesidade. De acordo com dados da WHO (2013), o sobrepeso e a obesidade são descritos como acúmulo de gordura excessivo ou anormal que prejudica a saúde. A causa fundamental é um desequilíbrio entre calorias consumidas e gastas, que geralmente é o resultado de padrões alimentares inadequados, como a ingestão de alimentos altamente energéticos ricos em gordura e de inatividade física ou sedentarismo. A prevalência de sobrepeso e obesidade são, atualmente, problemas graves de saúde pública no Brasil.

Dentre as principais causas da obesidade, pode-se citar uma alimentação inadequada com uma grande quantidade de carboidratos e açúcares, pouco consumo de frutas e o sedentarismo.

Fatores genéticos também podem influenciar no ganho de peso e na dificuldade de emagrecimento. Portanto com medidas simples como uma atividade física moderada e uma alimentação balanceada, pode-se reduzir drasticamente o excesso de gordura corporal (SHOLER MC, et al., 2016).

CONCLUSÃO

Conclui-se com o presente estudo que foi identificada alta prevalência de excesso de peso, circunferência da cintura elevada e hipertensão arterial sistêmica entre os indivíduos avaliados. Os riscos à saúde deste grupo foram evidenciados, e deve-se incentivar, portanto, a alimentação balanceada e atividade física regular para que haja uma melhora nos números, a recuperação da saúde e melhora na qualidade de vida destes trabalhadores

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BECK CC, Lopes AS, Pitanga FJG. **Indicadores antropométricos de sobrepeso e obesidade como preditores de alterações lipídicas em adolescentes.** Rev. paul. pediatr. 2011; 29(1):46-53.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Hipertensão arterial sistêmica para o Sistema Único de Saúde.** Brasília: Ministério da Saúde, 2006a.

CARVALHO, Carolina; FONSECA, Poliana Cristina; BARBOSA, José Bonifácio; MACHADO, Soraia; SANTOS, Alcione; SILVA, Antonio Augusto. **Associação entre fatores de risco cardiovascular e indicadores antropométricos de obesidade em universitários de São Luís, Maranhão, Brasil.** Ciência & Saúde Coletiva. Rio de Janeiro, v. 20, n. 2, p. 479-490, 2015.

FERNANDEZ, et al. Influência do treinamento aeróbio na massa de gordura corporal de adolestes obesos. Revista Brasileira Méd. Esporte. Vol. 10, Nº 3 – Mai/Jun, 2004.

HAUN DR, Pitanga FJG, Lessa I. **Razão cintura/estatura comparado a outros indicadores antropométricos de obesidade como preditor de risco coronariano elevado.** RevAssocMedBras 2009; 55(6):705-711.

JELLIFFE DB. **The assessment of the nutritional status of the community.** Geneva: WHO; 1966

LAMEIRAS, Jorge. **Adolescente e obesidade: Considerações sobre a importância da educação alimentar.** Acta Portuguesa de Nutrição, n. 15, p. 30-35, 2018.

LEAN MEJ, Han TS, Morrison CE. **Waistcircumference as a measure for indicating need for weight management.** BMJ. 1995; 311: 158-61.

MCARDLE, W. **Fisiologia do exercício: energia, nutrição e desempenho humano**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Prevenção de doenças crônicas: um investimento vital**. Brasília: Organização Mundial da Saúde; 2005.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Doenças crônico-degenerativas e obesidade: estratégia mundial sobre alimentação saudável, atividade física e saúde**. Brasília: OPAS, 2003.

PASSOS V. (2006). **Hipertensão Arterial no Brasil: Estimativa de Prevalência a partir de estudos de base populacional**, *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, 15(1) :35-45.

SHOLER MC, et al. **Exercícios físicos no combate ao sobrepeso e obesidade: Intensidade Versus Estresse Oxidativo**, *Rev. Ciência em Movimento*, Rio Grande do Sul, 2016; 1(36): 71-85

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO/SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA. **VI Diretrizes**

SITE – **Brasileiras de Hipertensão**. *Arquivo Brasileiro de Cardiologia*, v. 95 n. 1 supl.1, p.: 1-51, 2010. Disponível em: <<http://publicacoes.cardiol.br>>. Acesso: 04-05-2020.

SITE – <https://www.endocrino.org.br/o-que-e-obesidade/> – Visitado em 30-11-2020.

WHO. World Health Organization -. **ObesityandOverweight**. [online] 2013. [cited 2013 May 15]. Availablefrom: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/>.

ZHU S, Heshka S, Wang Z, Shen W, Allison DB, Ross R, et al. **Combination of BMI and waist circumference for identifying cardiovascular risk factors in whites**. *Obes Res* 2004; 12:633-45.

← Post anterior

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »